

NOWE STANOWISKA *SOLVA MARGINATA* (MEIGEN, 1820) (DIPTERA: XYLOMYIDAE) NA NIZINIE WIELKOPOLSKO-KUJAWSKIEJ

NEW LOCALITIES OF *SOLVA MARGINATA* (MEIGEN, 1820) (DIPTERA: XYLOMYIDAE) IN WIELKOPOLSKA-KUJAWY LOWLAND

DOI: 10.5281/zenodo.3747731

BARTŁOMIEJ PACUK

al. Powstańców Wielkopolskich 21/4, 85-090 Bydgoszcz, e-mail: bpacuk@abs.umk.pl

ABSTRACT. The article presents new information about the occurrence of *Solva marginata* (Mg.) in the Wielkopolska-Kujawy Lowland, which increases the number of known localities of this fly in this region to twelve. A distribution map and colour photographs of the species habitats are also provided, as well as some information on its biology. Additional information is given for each new record, thus expanding the knowledge about the recorded species.

KEY WORDS: Diptera, Xylomyidae, *Solva marginata*, faunistics, new records, distribution, Wielkopolska-Kujawy Lowland, Poland

WSTĘP

Rodzina Xylomyidae liczy w Europie dziewięć gatunków, należących do rodzajów *Solva* WALKER, 1859 (sześć gatunków) oraz *Xylomya* RONDANI, 1861 (trzy gatunki) (WOODLEY 2011). W Polsce jak dotąd stwierdzono występowanie dwóch gatunków z tej rodziny (TROJAN 2007). *Solva marginata* (MEIGEN, 1820) jest gatunkiem szeroko rozmieszczonym w Europie, wykazana została z następujących krajów: Albania, Andora, Austria, Belgia, Bułgaria, Czechy, Dania, Finlandia, Francja, Hiszpania, Holandia, Litwa, Niemcy, Polska, Portugalia, Rosja, Rumunia, Słowacja, Szwajcaria, Szwecja, Ukraina, Węgry, Wielka Brytania, Włochy (DUMČIUS *et* PAKALNIŠKIS 2004, LUTOVINOVAS 2004, WOODLEY 2011, ANDRADE *et* GONÇALVES 2014, KATONA *et* MIZSEI 2015, HAARTO *et* AL. 2019). Poza Europą znana jest z Turcji, Mongolii, Chin i Syberii (YANG *et* NAGATOMI 1993, ÜSTÜNER *et* KALYONCU 2005).

Rozmieszczenie *Solva marginata* w Polsce poznane jest słabo, wykazywana była z Puszczy Kampinoskiej i okolic Krakowa (TROJAN 1963), Warszawy i Mazowsza (TROJAN 1981), Zatwarnicy w Bieszczadach (KLASA *et* AL. 2000), Lasu Łagiewnickiego k. Łodzi (KOWALCZYK *et* MAJECKI 2002), Ojcowskiego Parku Narodowego (KLASA *et* PALACZYK

2014), Wigierskiego Parku Narodowego (PALACZYK *et al.* 2015), Gdyni i Gdańska (KOWALCZYK *et al.* SENN 2017) (RYC. 1). Dane historyczne (XIX – wieczne) na temat rozmieszczenia tego gatunku w Polsce podaje TROJAN (1974).

Z Niziny Wielkopolsko-Kujawskiej gatunek ten jak dotąd był wykazywany tylko z okolic Poznania (w tym z Wielkopolskiego Parku Narodowego), gdzie łącznie obserwowany był na pięciu stanowiskach (TRZCIŃSKI 2007, SKITEK 2015).

RYC. 1. Rozmieszczenie *Solva marginata* w Polsce (czarne punkty – dane literaturowe, czerwone punkty – nowe dane).

FIG. 1. Distribution of *Solva marginata* in Poland (black points – literature data, red points – new records).

MATERIAŁ I METODY

Imagines *Solva marginata* odłowione zostały przez autora metodą „na upatrzonego” przy użyciu probówek typu Falcon, bezpośrednio z miejsc, na których je obserwowano. W niektórych przypadkach oprócz odłowu imagines wykonano również ich dokumentację fotograficzną, niekiedy zaś ograniczono się tylko do ich obserwacji i odnotowania tego faktu.

Do oznaczenia odłowionych okazów wykorzystano następujące opracowania: TROJAN 1963 oraz KATONA *et* MIZSEI 2015. Wszystkie odłowione okazy znajdują się w zbiorze autora.

WYNIKI

Na Nizinie Wielkopolsko-Kujawskiej *Solva marginata* została stwierdzona przez autora na następujących stanowiskach:

Ruda XU59: 07 VI 2019, 2 exx. (coll.), 12 VI 2019, 3 exx. (obs.), skraj lasu mieszanego, na pniu obumarłego klonu (prawdopodobnie klon polny *Acer campestre* L.) (FOT. 2), leg. BP;

Sadki 1 XU69: 11 VII 2019, 1 ex. (coll.), na liściu siewki klonu pospolitego *Acer platanoides* L. na brzegu rzeki Rokitki (FOT. 3), leg. BP;

Sadki 2 XU69: 15 VII 2019, 7 exx. (2 exx. coll.), na pniu topoli *Populus* L. na brzegu rzeki Rokitki (FOT. 4), 1 ex. (obs.), na liściu łopianu *Arctium* L., leg. BP;

Samostrzel XU69: 11 VII 2019, 2 exx. (obs.), śródpolna aleja topolowa, na nasłonecznionym pniu obumarłej topoli pozbawionej kory (FOT. 5), leg. BP;

Śmielin XU69: 05 VI 2019, 2 exx. (1 ex. coll.), skraj lasu mieszanego, na ściętym pniu (prawdopodobnie jesionu *Fraxinus* L.) (FOT. 1), leg. BP;

Pawłówek XU99: 14 VI 2019, 1 ex. (coll.), wilgotna łąka, na pniu bzu czarnego *Sambucus nigra* L. rosnącego na brzegu wyschniętego ciekłu, leg. BP;

Bydgoszcz – Bielawy CD09: 01 VII 2019, 1 ex. (obs.), blokowisko, na zewnętrznej szybie okiennej mieszkania, leg. BP.

Łącznie gatunek obserwowano na siedmiu stanowiskach w czterech kwadratach siatki UTM. Niektóre ze stanowisk położone są stosunkowo blisko siebie – Sadki 1 i Samostrzel oddalone są od siebie o około 800 m, a Sadki 1 i Sadki 2 o około 1850 m. Kwadraty UTM, w których odkryto nowe stanowiska *Solva marginata*, zaznaczono na mapie rozmieszczenia (RYC. 1) na tle znanych z literatury stanowisk gatunku. Mapa nie zawiera stanowisk literaturowych, w przypadku których nie było możliwe precyzyjne określenie kwadratu UTM (Puszcza Kampinoska, Mazowsze, Warszawa, okolice Krakowa). Do wygenerowania mapy użyto programu MapaUTM ver. 5.3, którego autorem jest GRZEGORZ GIERLASIŃSKI (<http://www.heteroptera.us.edu.pl/mapautm.html>).

DYSKUSJA

Dorosłe osobniki *Solva marginata* przesiadują na drzewach, pniakach i liściach, często w półcieniu (ROZKOŚNY 1973, DREES 2013). Larwy tego gatunku są saproksylobiontami, rozwijają się pod odstającą korą, w gnijącej, włóknistej warstwie kambium, najczęściej w powalonych pniach (ROZKOŚNY 1973, ALEXANDER 2002, STRUWE 2007, MERKEL-WALLNER 2015). W Szwecji zarówno larwy, jak też imagines obserwowano głównie na wiązcie górskim *Ulmus glabra* HUDS., przy czym w Szwecji środkowej wyłącznie na osice *Populus tremula* L. W pozostałej części Europy gatunek ten znajdowany jest głównie na topolach, ale także na wierzbach *Salix* L., klonie pospolitym, jabłoni *Malus* MILL., orzechu *Juglans* L. (w tym orzechu włoskim *Juglans regia* L.), jesionie wyniosłym *Fraxinus excelsior* L. i wiązach *Ulmus* L. (STRUWE 2007, BARTÁK *et* ROHÁČEK 2011).

FOT. 1. Siedlisko *Solva marginata* – Śmielin (FOT. B. PACUK).

PHOT. 1. Habitat of *Solva marginata* – Śmielin (PHOT. B. PACUK).

W polskiej literaturze niewiele jest informacji na temat gatunków drzew, na których stwierdzono omawiany gatunek. Informacje o rozwoju larw w topoli czarnej *Populus nigra* L. i jesionie wyniosłym podaje SKITEK (2015). Ten sam autor obserwował imagines przesiadujące na dwóch wyżej wymienionych gatunkach drzew, a ponadto na brzozie brodawkowatej *Betula pendula* ROTH i bzie czarnym (SKITEK 2015). Obserwację dorosłej muchy na pniu osiki podają KLASA *et AL.* (2000). Istnieją też niepublikowane informacje dotyczące obserwacji na robinii akacyjowej *Robinia pseudoacacia* L. (zarówno imagines, jak i larwy) (Insektarium 2020, Polskie Forum Entomologiczne 2020).

Najważniejszy czynnik warunkujący występowanie *Solva marginata* to prawdopodobnie dostęp do odpowiedniego substratu pokarmowego dla larw (obumierających lub świeżo obumarłych pni lub wiatrowałów drzew liściastych) w miejscach nasłonecznionych. Istotny przy tym jest wiek powalonych pni: 2 – 3 lata od powalenia, kiedy kora od nich łatwo odchodzi, ale przestrzenie podkorowe nie są jeszcze zasiedlone przez stonogi Oniscidea (ALEXANDER 2002, DREES 2013).

Otoczenie wydaje się mieć znaczenie drugorzędne, gdyż *Solva marginata* występuje zarówno w lasach liściastych (w tym łęgowych) i mieszanych, jak też w skupiskach drzew w krajobrazie rolniczym czy w środowiskach miejskich i parkowych (STRUWE 2007, MERKEL-WALLNER 2015). Potwierdzają to również stwierdzenia tego gatunku opisane w niniejszej pracy (śródpolna aleja, wilgotna łąka, blokowisko).

FOT. 2. Klon na którym obserwowano imagines *Solva marginata* – Ruda (FOT. B. PACUK).

PHOT. 2. Maple on which *Solva marginata* imagines were observed – Ruda (PHOT. B. PACUK).

Miejsce obserwacji *Solva marginata* w Bydgoszczy jest dość znacznie (około 850 m) oddalone od najbliższych większych skupisk zieleni miejskiej (Ogród Botaniczny Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, Park przy Balatonie). Obserwacje ze Szwecji (STRUWE 2007) wskazują jednakże, iż gatunek ten posiada znaczne zdolności migracyjne, więc

pokonanie takiej odległości nie stanowi dla niego trudności. Także w pobliżu miejsca obserwacji, w promieniu do 400 – 500 metrów, nie brak pojedynczych drzew lub alei drzew, w których *Solva marginata* potencjalnie mogłaby odbywać rozwój. Najliczniejsze z nich to klon pospolity, jarzab szwedzki *Sorbus intermedia* (EHRH.) PERS., topola, lipa *Tilia* L., dąb czerwony *Quercus rubra* L., jesion i platan klonolistny *Platanus x acerifolia* (AITON) WILLD.

FOT. 3. *Solva marginata* na siewce klonu pospolitego - Sadki 1 (FOT. B. PACUK).

PHOT. 3. *Solva marginata* on the common maple seedling – Sadki 1 (PHOT. B. PACUK).

Krajowa literatura dostarcza wielu przykładów muchówek (najczęściej z rodzin Syrphidae i Tipulidae) związanych rozwojowo z martwym drewnem, stwierdzanych w środowiskach zurbanizowanych. Muchówki te znajdują dogodne dla siebie miejsca rozwoju w parkach, „zaniedbanych” sadach i ogrodach, ogrodach botanicznych czy na cmentarzach (BAKOWSKI *et AL.* 2011; DOMINIAK 2011; MALKIEWICZ *et NALEWALSKA* 2011; TRZCIŃSKI *et PIEKARSKA-BONIECKA* 2012; TRZCIŃSKI *et AL.* 2014; ŻURAWLEW *et AL.* 2016a, b; ŻORAŁSKI *et KOWALCZYK* 2018). Zachowanie i ochrona takich siedlisk w miastach są niezbędne dla przetrwania związanych z nimi organizmów, w tym muchówek (WINIARSKA 2000, MALKIEWICZ *et NALEWALSKA* 2011). Na skutek migracji z takich środowisk na sąsiednie tereny muchówki związane z martwym drewnem są stwierdzane w miejscach nietypowych, jak blokowiska czy tereny ruderalne (MALKIEWICZ *et NALEWALSKA* 2011, ŻURAWLEW *et AL.* 2016a, KOWALCZYK *et SENN* 2017). W przypadku Bydgoszczy określenie, czy miejsce rozwoju *Solva marginata* mogło znajdować się w pobliżu miejsca obserwacji imago (czy raczej w większej odległości) wymagałoby dokładniejszego zbadania drzew rosnących w najbliższej okolicy.

FOT. 4. Siedlisko *Solva marginata* - Sadki 2 (FOT. B. PACUK).

PHOT. 4. Habitat of *Solva marginata* – Sadki 2 (PHOT. B. PACUK).

W krajowej literaturze *Solva marginata* określana jest jako gatunek rzadki lub znany z nielicznych stanowisk (TRZCIŃSKI 2007, SKITEK 2015, KOWALCZYK *et* SENN 2017). W świetle ostatnich obserwacji gatunek wydaje się być nierzadki (przynajmniej lokalnie) i być może zwiększa swą liczebność (Insektarium 2020).

FOT. 5. Topola na której obserwowano imagines *Solva marginata* – Samostrzel (FOT. B. PACUK).
PHOT. 5. Poplar on which *Solva marginata* imagines were observed – Samostrzel (PHOT. B. PACUK).

W przypadku Szwecji jako potencjalne przyczyny obserwowanej tam ekspansji tego gatunku podawane są (STRUWE 2007):

- czynniki klimatyczne
- poprawa stanu siedlisk, związana prawdopodobnie z rozprzestrzenianiem się holenderskiej choroby wiązów (zwiększona dostępność martwego drewna w krótkim czasie) oraz tworzeniem stosów drewna w środowiskach miejskich (np. parkach) jako siedlisk zastępczych dla różnych grup organizmów
- zwiększenie zainteresowania gatunkiem i intensyfikacja badań nad nim (wcześniej mógł być niezauważany).

Trudno stwierdzić, na ile wymienione wyżej przyczyny mogą mieć znaczenie w warunkach polskich, przy czym pierwsza i trzecia wydają się prawdopodobne. Na chwilę obecną brakuje przesłanek dotyczących drugiej z przyczyn wskazywanych w Szwecji – w polskiej literaturze brak informacji o stwierdzeniach *Solva marginata* na wiązach, jak również na stosach drewna w środowiskach miejskich.

PODZIĘKOWANIA

Dr IWONA PASZEK i dr DOROTA GAWENDA-KEMPCZYŃSKA pomogły w oznaczeniu niektórych gatunków drzew, na których obserwowałem i odławiałem przesiadujące osobniki *Solva marginata*. Serdecznie im za to dziękuję.

LITERATURA

- ALEXANDER K.N.A. 2002. The invertebrates of living & decaying timber in Britain and Ireland – a provisional annotated checklist. English Nature Research Reports no. **467**. English Nature, Peterborough, 142 pp.
- ANDRADE R., GONÇALVES A.R. 2014. Acartophthalmidae, Pseudopomyzidae and Xylomyidae – three families of Diptera new to the Portuguese fauna. Boletín de la Sociedad Entomológica Aragonesa **54**: 167-170.
- BARTÁK M., ROHÁČEK J. 2011. Records of interesting flies (Diptera) attracted to meat baited pyramidal trap on sapping stump of European walnut (*Juglans regia*) in Central Bohemia (Czech Republic). – Časopis Slezkého Zemského Muzea Opava (A) **60**: 223-233.
- BAKOWSKI M., BRUDER D., PIĄTEK W. 2011. Distribution of a rare crane fly *Ctenophora ornata* MEIGEN, 1818 (Diptera, Tipulidae) in Poland. Fragmenta Faunistica **54**(1): 43-46.
- DOMINIAK P. 2011. Nowe stanowisko *Ctenophora ornata* MEIGEN (Diptera: Tipulidae) w Polsce. Dipteron **27**: 2-4.
- DREES M. 2013. Die Holzfliegen des Hagener Raumes (Diptera: Xylophagidae et Xylomyiidae). Natur und Heimat **73**(1): 11-16.
- DUMČIUS O., PAKALNIŠKIS S. 2004. New for Lithuania Diptera species found in 1993–2004. [W:] V. JONAITIS (ED.). New and Rare for Lithuania Insect Species. Records and Descriptions **16**: 53-61.
- HAARTO A., KAKKO I., WINQVIST K. 2019. Additions on the Finnish Diptera fauna after 2014. [Lisäyksiä Suomen Diptera-faunaan vuoden 2014 jälkeen]. w-album **22**: 3-31.

- INSEKTARIUM 2020. Updated 13 February 2020, accessed 18 February 2020. <https://insektarium.net/diptera-2/xylomyidae/solva-marginata/>.
- KATONA P, MIZSEI E. 2015. *Solva marginata* (Diptera: Xylomyidae) represent a family new to Albania. *Ecologica Montenegrina* **4**: 1-3.
- KLASA A., PALACZYK A. 2014. Zapiski dipterologiczne z Ojcowskiego Parku Narodowego – część II. *Dipteron* **30**: 24-35.
- KLASA A., PALACZYK A., SOSZYŃSKI B. 2000. Muchówki (*Diptera*) Bieszczadów. *Monografie Bieszczadzkie* **8**: 305-369.
- KOWALCZYK J. K., MAJECKI J. 2002. Stan poznania i wstępna charakterystyka bezkręgowców Parku Krajobrazowego Wzniesień Łódzkich. *Acta Universitatis Lodziensis. Folia Biologica et Oecologica* **1**: 183-197.
- KOWALCZYK J. K., SENN P. 2017. Interesujące gatunki muchówek (*Diptera*) stwierdzone w Gdyni. *Dipteron* **33**: 1-13.
- LUTOVINOVAS E. 2004. Fly (*Diptera*: Brachycera) species recorded in Lithuania for the first time. [W:] V. JONAITIS (ED.). *New and Rare for Lithuania Insect Species. Records and Descriptions* **16**: 62-73.
- MALKIEWICZ A., NALEWALSKA J. 2011. Stanowiska *Ctenophora* (*Cnemoncosis*) *ornata* MEIGEN 1818 i *Tanyptera atrata* (LINNAEUS, 1785) (*Diptera*: Tipulidae: Ctenophorinae) na Dolnym Śląsku. *Wiadomości Entomologiczne* **30**(4): 269-271.
- MERKEL-WALLNER G. 2015. Waffnenfliegen und Holz-Waffnenfliegen in Ostbayern (*Insecta*: *Diptera*: Stratiomyidae, Xylomyidae). *Beiträge zur bayerischen Entomofaunistik* **15**: 11-28.
- PALACZYK A., KRZYSZTOFIAK L., KRZYSZTOFIAK A., KLASA A. 2015. Muchówki z rodzin Xylomyidae i Stratiomyidae (*Diptera*) ze zbiorów Wigierskiego Parku Narodowego. *Dipteron* **31**: 26-31.
- POLSKIE FORUM ENTOMOLOGICZNE 2020. Updated 14 February 2020, accessed 18 February 2020. <https://www.entomo.pl/forum/viewtopic.php?f=78&t=16868&hilit=solva>.
- ROZKOŠNY R. 1973. The Stratiomyioidea (*Diptera*) of Fennoscandia and Denmark. *Fauna Entomologica Scandinavica* **1**: 1-151.
- SKITEK A. 2015. Pierwsze stwierdzenie *Xylomya maculata* (MEIGEN, 1804) oraz nowe stanowiska *Solva marginata* (MEIGEN, 1820) na Nizinie Wielkopolsko-Kujawskiej (*Diptera*: Xylomyidae). *Dipteron* **31**: 32-36.
- STRUWE I. 2007. Åtgärdsprogram för knubblårsbarkfluga 2008-2012 (*Solva marginata*). Rapport 5759. Naturvårdsverket, Stockholm, 33 pp.
- TROJAN P. 1963. Klucze do oznaczania owadów Polski. Cz. XXVIII. Zeszyt **22**. Muchówki - *Diptera*. *Stratiomyidae*. Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa. 72 pp.
- TROJAN P. 1974. Przegląd faunistyczny *Stratiomyidae* (*Diptera*) Polski. *Fragmenta Faunistica* **20**(2): 15-28.
- TROJAN P. 1981. *Diptera Tabanomorpha* of Warsaw and Mazovia. *Memorabilia Zoologica* **35**: 3-31.
- TROJAN P. 2007. Stratiomyoidea. Pp. 84 - 85, 176 - 177. [W:] BOGDANOWICZ W., CHUDZICKA I., PILIPIUK I., SKIBIŃSKA E. (RED.). *Fauna Polski - charakterystyka i wykaz gatunków*. Tom **II**, MiZ PAN, Warszawa, 505 pp.
- TRZCIŃSKI P. 2007. *Stratiomyidae* i *Xylomyidae* (*Diptera*) Wielkopolski. *Dipteron* **23**: 38-44.

- TRZCIŃSKI P., PIEKARSKA-BONIECKA H. 2012. Hoverflies (Diptera, Syrphidae) in apple orchards with integrated pest management in Wielkopolska region (Poland). *Progress in Plant Protection* **52**(4): 975-980.
- TRZCIŃSKI P., PIEKARSKA-BONIECKA H., RZAŃSKA M. 2014. Hoverflies (Diptera, Syrphidae) of urban greenery as illustrated by the example of Adam Mickiewicz University Botanical Garden, Poznań. *Progress in Plant Protection* **54**(3): 326-333.
- ÜSTÜNER T., KALYONCU L. 2005. A New Faunistic Record For Turkey: *Solva marginata* (MEIGEN, 1820) (Diptera, Xylomyidae). *Selçuk Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Fen Dergisi* **26**: 9-10.
- WINIARSKA G. 2000. Owady w mieście – wybrane zagadnienia dotyczące zagrożenia i ochrony entomofauny w ekosystemie miejskim. [W:] *Ochrona owadów w Polsce u progu integracji z Unią Europejską*. *Wiadomości Entomologiczne* 18, Suplement **2**: 121-128.
- WOODLEY N.E. 2011. A Catalog of the World Xylomyidae (Insecta: Diptera). *MYIA* **12**: 417–453.
- YANG D., NAGATOMI A. 1993. The Xylomyidae of China (Diptera). *South Pacific Study* **14**(1): 1-84.
- ŻÓRALSKI R., KOWALCZYK J.K. 2018. Materiały do poznania lwinkowatych (Diptera, Stratiomyidae) na Pomorzu Gdańskim. *Dipteron* **34**: 80-93.
- ŻURAWLEW P., MARKIEWICZ E., ITCZAK A., SKITEK A. 2016a. Nowe stanowiska *Pocota personata* (HARRIS, 1780) (Diptera: Syrphidae) w Polsce. *Przegląd Przyrodniczy* **27**(2): 95-98.
- ŻURAWLEW P., ORZECZOWSKI R., PLEWA R. 2016b. Nowe stanowiska *Ctenophora festiva* MEIGEN, 1804 (Diptera: Tipulidae: Ctenophorinae) w zachodniej Polsce. *Dipteron* **32**: 112-115.

SUMMARY

The Xylomyidae family has nine species in Europe, two of them have been found in Poland so far (TROJAN 2007). One of these two is *Solva marginata* – a species widely distributed in Europe and recorded from most countries (DUMČIUS *et* PAKALNIŠKIS 2004, LUTOVINOVAS 2004, WOODLEY 2011, ANDRADE *et* GONÇALVES 2014, KATONA *et* MIZSEI 2015, HAARTO *et* AL. 2019). However, its distribution in Poland is poorly known, it was recorded in scattered localities in several regions of the country. In the polish literature *Solva marginata* is considered a rare species, but in the light of recent unpublished observations, the species appears to be not uncommon (at least locally) and perhaps it is increasing in numbers. From the Wielkopolska-Kujawy Lowland *Solva marginata* has been known so far from five localities only (TRZCIŃSKI 2007, SKITEK 2015). In this paper information about another seven localities of this fly in this region is given.

The article presents a map of the species distribution in Poland and colour photographs of habitats in which it was found in the Wielkopolska-Kujawy Lowland. Information on the biology and habitat requirements of the species is also provided. The most important factor determining the occurrence of *Solva marginata* appears to be access to a suitable food substrate for larvae in sites exposed to a strong sunlight (STRUWE 2007). The surrounding environment seems to be of secondary importance, as *Solva marginata* occurs both in deciduous and mixed forests, as well as in woodlots in agricultural landscape or in urban environments, e. g. city parks.